

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Demersuri metacognitive practice în contextul dezvoltării gândirii științifice la studenții-pedagogi: secvențe experimentale

Sergiu SANDULEAC

Rezumat: *Articolul reprezintă un studiu teoretico-aplicativ despre importanța valorificării strategiilor metacognitive în dezvoltarea gândirii științifice la studenții-pedagogi. Sunt elucidate principiile pedagogiei metacognitive, strategiile și metodele aplicate de noi în procesul formării studenților-pedagogi. Tot aici, prezentăm o secvență a cercetării realizate pe un eșantion de 130 de subiecți, studenți-pedagogi, care au format două loturi, experimental și de control. Rezultatele studiului elucidează faptul că dezvoltarea gândirii științifice la studenții-pedagogi este condiționată de însușirea cunoștințelor și abilităților metacognitive prin intermediul celor zece strategii expuse în studiu.*

Cuvinte-cheie: *metacogniție, cunoștințe metacognitive, abilități metacognitive, gândire științifică, studenți-pedagogi.*

Abstract: *The paper represents a theoretical-applied study that highlights the importance of leveraging metacognitive strategies in the development of scientific thinking in teacher-students. Likewise, the principles of metacognitive pedagogy, as well as the strategies and methods applied by us in the process of training teacher-students, are elucidated. Here, we also present a sequence of the research conducted on a sample of 130 subjects, teacher-students, who were divided into two groups: experimental and control. The results of the study elucidate the fact that the development of scientific thinking in teacher-students is conditioned by the acquisition of metacognitive knowledge and skills through the ten strategies outlined in the study.*

Keywords: *metacognition, metacognitive knowledge, metacognitive skills, scientific thinking, teacher-students.*

Plecând de la obiectivul major al pedagogiei postmoderne, formulat foarte sugestiv *educația pentru știință*, de la cei patru piloni ai cunoașterii umane/tipuri fundamentale de învățare pe parcursul întregii vieți [2]; de la postulatul actual enunțat de specialiștii din domeniul neuroștiințelor educației [8], care abordează *necesitatea permanentă a dezvoltării minții umane, a inteligenței și gândirii științifice în scopul edificării stării de bine a omului în viața perso-*

nală, profesională și socială; de la cercetările noastre de durată privind dezvoltarea gândirii științifice la cadrele didactice, am stabilit că metacogniția reprezintă procesul central al cogniției ce asigură comprehensiunea gândirii. Dezvoltarea metacogniției în contextul gândirii științifice reprezintă un element ce nu poate lipsi din componența acesteia și care asigură continuitatea în dezvoltarea ei. În acest context, reactualizăm unele aspecte ce țin de metacogniție ca element constitutiv al gândirii științifice, ce urmează a fi formată în instruirea inițială a cadrelor didactice, însă nu înainte de a preciza definiția și specificul acesteia. Cele mai recente cercetări din psihologia cognitivă [2, 3] și neurodidactică [4] arată că *metacogniția include cunoștințele pe care le posedă un subiect asupra propriei învățări și funcționării cognitive, inclusiv mecanismele de cunoaștere, control și reglare*. J. Delacour [Apud 7, p. 186] redă foarte precis aspectele esențiale ale metacogniției prin următoarea definiție: *metacogniția este capacitatea persoanei de a-și reprezenta și construi propria activitate cognitivă și cea de învățare, de a evalua mijloacele și rezultatele acestora; de a selecta și/sau a elabora, implementa și valida strategii adecvate și eficiente în soluționarea diverselor tipuri de probleme sau situații complexe (existențiale, de învățare, cercetare etc.)*. Studiile realizate de J. H. Flavell și de A. L. Brown asupra procesului metacogniției au scos în evidență două componente ale acestuia: *cunoștințele metacognitive și abilitățile metacognitive*. *Cunoștințele metacognitive* reprezintă aspectul declarativ al metacogniției și parțial pe cel conceptual al acesteia, incluzând ansamblul de cunoștințe asupra fenomenelor cercetate. Acestea sunt diferențiate în trei categorii: *cunoștințe referitoare la persoane, cunoștințe referitoare la sarcină și cunoștințe privind elaborarea și valorificarea strategiilor*. Abilitățile metacognitive, în esență, reprezintă acțiunile de gestionare a activității mentale, definesc aspectul procedural al metacogniției și se referă la activitățile pe care le desfășoară persoana pentru a realiza, controla și monitoriza propria gândire [7, pp. 187-188]. Potrivit specialiștilor din domeniul neuropsihologiei [4] și psihologiei cognitive [3], metacogniția, de fapt, reprezintă *meta gândirea umană* [9], care presupune analize, proiectare, desfășurare, monitorizare, reglare/corectare, predicție a activității umane. În acest context, pregătirea profesorilor implică *cadrul formal* (de studiere a disciplinelor fundamentale, de specialitate, la libera alegere/opționale) și *cadrul nonformal* (conferințe teoretico-aplicative, mese rotunde, seminarii, activități de voluntariat etc.) din perspectiva dezvoltării metacogniției ca element determinant al gândirii științifice.

Experiența noastră pedagogică și cercetările de durată în domeniu ne-au permis să evidențiem și să explorăm în practica universitară următoarele *patru direcții de dezvoltare a gândirii științifice la studenții-pedagogi prin valorificarea metacogniției* (primele trei au fost

preluate de la D. Sălăvăstru [7]), iar pe a patra am formulat-o noi, plecând de la cercetările lui Stephen M. Fleming [Ibidem], denumind-o *metaraționament*. Astfel, în cele trei componente ale procesului de învățare (predarea-învățarea-evaluarea, absolut la toate disciplinele universitare) am exersat:

- *metamemoria* studenților, particularitatea subiectului de a cunoaște specificul și posibilitățile sale de memorare, păstrare, reproducere a cunoștințelor în contextul necesar activității;
- *metacomprehensiunea*, ceea ce subiectul cunoaște despre sistemul cognitiv (cele patru niveluri ale acestuia: *al cunoștințelor, de procesare, algoritmic-reprezentational, implementational*), procesele sale cognitive, formele și operațiile gândirii; stilurile învățării eficiente, tipurile de inteligență și calitățile gândirii proprii etc.;
- *metarezolvarea variatelor probleme*, cunoștințele și percepțiile subiectului referitoare la procesele mentale derulate în rezolvarea acestora [7, p. 189]; se are în vedere amalgamul de probleme existențiale, personale, profesionale, sociale etc.;
- *metaraționamentul* cu privire la cunoștințele generale și de specialitate, care reprezintă un *raționament complex* sau *raționament despre raționament*. Metaraționamentul se aplică pentru a compara și contrasta raționamentele deductive cu cele inductive, pentru a face sinteze, a trage concluzii profunde și a evalua validitatea diferitelor tipuri de argumente.

În procesul de învățare universitar, explorând aceste patru direcții în diferite aspecte și proporții, am aplicat un șir de strategii cu caracter cognitiv-constructivist, axate pe dezvoltarea gândirii științifice, inclusiv a celei profesionale, atât în formarea inițială, cât și în profesionalizarea cadrelor didactice. Rezultatele aplicării strategiilor vizate în formarea inițială a cadrelor didactice au fost testate de noi experimental (datele obținute urmează a fi prezentate ulterior). În continuare, descriem succint strategiile elaborate și aplicate în contextul celor patru direcții nominalizate mai sus:

- *strategia centrării pe studentul-pedagog* (se are în vedere aplicarea metodelor activ-participative și stimularea construirii propriei învățări);
- *strategia axării pe revigorarea și aplicarea optimă a metodelor clasice de instruire*, urmată de argumentări care includ judecăți, raționamente și metaraționamente;
- *strategia axării pe valorificarea cooperării didactice/activității în grup*, unde punem accent pe colaborare și pe aplicarea metodelor interactive;
- *strategia explorării învățării prin descoperire*, orientată spre aplicarea metodelor euristice și a învățării prin cercetare;
- *strategia valorificării acțiunilor de raționalizare și*

stimulare a creativității viitorului pedagog, atât în contexte formale, cât și nonformale, îmbinate cu exersarea metaraționamentului;

- *strategia dezvoltării interesului și a motivației pentru învățarea pe tot parcursul vieții*, care începe în învățământul preuniversitar, dar se aprofundează și se extinde în procesul studiilor universitare/profesionalizării studenților-pedagogi;
- *strategia axării pe valorificarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare*, cu scopul de a consolida competențele digitale, a forma deprinderi intelectuale de invenție și transfer tehnologic, de a cultiva etica comunicării interpersonale;
- *strategia orientării metodologiei și tehnologiilor didactice spre respectarea principiilor științificității și dezvoltarea gândirii științifice* în contextul învățării și profesionalizării studenților-pedagogi;
- *strategia axării pe dezvoltarea reflecției privind activitatea profesională, aspectele ontologice și etice* ale studentului-pedagog;
- *strategia îmbinării optime a dezvoltării gândirii științifice prin valorizarea metacogniției și formarea profilului moral/etic al personalității studentului-pedagog*.

În aceeași ordine de idei, am stabilit unele repere teoretice ale fundamentării posibilei pedagogii metacognitive, care presupun un șir de principii, a căror respectare ar asigura dezvoltarea metacogniției. Prin urmare, menționăm *principiile dezvoltării metacogniției*, expuse în contextul unor accepțiuni originale ale cercetătorilor notorii I. Jinga și I. Negreț-Dobridor privind conceptualizarea unei noi științe – *pedagogia metacognitivă* [Apud 5]. Astfel, observăm că *principiile pedagogiei metacognitive* valorifică cu succes dezvoltarea gândirii științifice prin reglarea conduitei subiectului:

- *principiul valorificării autonomiei*: pleacă de la premisa că subiecții învățării necesită formarea capacității intelectuale de a-și construi independent instrumentele și strategiile de cunoaștere și de metacunoaștere;
- *principiul interacțiunii stimulative*: este valorificat prin crearea unui mediu stimulat, care facilitează construirea cunoștințelor și abilităților metacognitive în contextul interacțiunilor student-student, student-cadru didactic universitar;
- *principiul diversificării cunoașterii funcționale*, care ar contribui la dezvoltarea sistemului de cunoaștere/competențe declarative, conceptuale și procedurale (competențe la nivel de cunoaștere, aplicare și integrare/transversale);
- *principiul reflecției și autoanalizei*: stimulează reflecția studenților-pedagogi asupra variatelor procese cognitive implicate în cunoaștere și învățare, încurajând exersarea tuturor formelor și operațiilor gândirii, a tipurilor specifice de gândire (divergentă, convergentă, panoramică, sistemică, analitică, stra-

tegică, creativă etc.);

- *principiul conștientizării dificultăților de învățare*, prin perceperea și conștientizarea blocajelor, limitelor, greșelilor, erorilor cognitive și metacognitive [Ibidem].

Prezentăm rezultatele unei cercetări secvențiale, realizate în cadrul experimentului pedagogic axat pe dezvoltarea gândirii științifice la profesori (formare inițială), scoțând în evidență importanța și impactul metacogniției în procesul predării-învățării-evaluării la disciplinele fundamentale și de specialitate, inclusiv pe parcursul stagiului de practică profesională, în cadrul căruia am valorificat strategiile expuse anterior prin aplicarea următoarelor metode: prelegerea cu oponenți, prelegerea dezbateri/discuție, conversația euristică, brainstormingul, problematizarea și soluționarea situațiilor reale complexe, sinectica, controversa creativă, lectura independentă urmată de reflecție și argumentări tranșante a fenomenelor studiate și analizate; metodele de învățare prin cercetare (observarea sistematică, observarea episodică, realizarea judecăților, raționamentelor și metaraționamentelor, realizarea sintezelor și concluziilor, demonstrația tehnică audiovizuală etc.).

METODOLOGIA CERCETĂRII

Studiul dat prezintă modul în care metacogniția poate contribui la dezvoltarea gândirii științifice la studenții-pedagogi.

Scopul cercetării rezidă în determinarea impactului metacogniției asupra dezvoltării gândirii științifice la studenții-pedagogi.

Ipoteza de cercetare: presupunem că dezvoltarea gândirii științifice la studenții-pedagogi este condiționată de explorarea sistematică a componentei metacognitive.

Eșantionul de cercetare: cercetarea dată a implicat un eșantion alcătuit din 130 de studenți de la facultatea *Științe ale Educației, UPSC* (65 de studenți au format grupul experimental și 65 au format grupul de control).

Pentru colectarea datelor a fost utilizată o probă-chestionar de evaluare a gândirii științifice, alcătuită din trei subscale, dintre care prima se referă la abilitățile metacognitive în contextul dezvoltării gândirii științifice și este concepută în baza unei scale Likert. Anume această secțiune experimentală va fi prezentată mai jos.

REZULTATE ȘI INTERPRETĂRI

Pentru a valorifica rezultatele referitoare la dezvoltarea metacogniției ca și componentă a gândirii științifice la studenții-pedagogi, am utilizat o subscală alcătuită din 22 de itemi privind formarea abilităților metacognitive în eficientizarea gândirii științifice.

Astfel, au fost operate comparații înainte și după faza experimentală prin intermediul testului U Mann-Whitney între grupul experimental (GE) și cel de control (GC), cât și

comparații între eșantioane-perechi prin intermediul testului Wilcoxon. Opțiunea efectuată pentru statistica neparametrică a fost dictată de faptul că datele nu urmează o distribuție normală ($GE/test=0,878$, $p=0,001$; $GC/test=0,911$, $p=0,001$).

Comparația omogenității grupurilor experimentale și de control a demonstrat că nu există diferențe statistice semnificative între GE și GC ($U=2029,000$, $p=0,697$). Mediana scorurilor la variabila *metacogniție* pentru GE/test a fost la fel de mare (mediana = 93,00) ca și pentru GC/test (mediana = 94,0).

Imediat după această secvență experimentală a urmat un program formativ alcătuit din 60 de ore, care a avut ca scop activizarea capacităților metacognitive la studenții-pedagogi. Participanții la experiment au fost supuși verificării (în etapa de control) retestați prin intermediul aceleiași probe și au fost puși să se autoevalueze de la 1 la 5 conform scalei Likert. Rezultatele au relevat diferențe statistice semnificative între grupul experimental și grupul de control ($U=1194,000$, $p=0,001$). Mediana scorurilor la variabila *metacogniție* pentru GE/posttest a fost semnificativ mai mare (mediana = 107,0) comparativ cu GC/posttest (mediana = 95,0).

Mărimea efectului intervenției experimentale ne indică faptul că intervenția de formare are următoarea consecință: o creștere evidentă a metacogniției, un efect semnificativ de mare al intervenției experimentale ($d=0,68$), cu un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele pozitive ale coeficientului d Cohen indică faptul că grupul expus intervenției experimentale a obținut rezultate sporite în comparație cu grupul de control. Astfel, metacogniția studenților-pedagogi a fost dezvoltată semnificativ prin sporirea acelorași factori ca și la cadrele didactice, prin autoreflexie, învățare explicită a metacogniției, dezvoltarea abilităților de automonitorizare, învățare strategică, interactivă, încurajarea întrebărilor critice, feedback-ul constructiv și abordarea îmbinată a celor 10 strategii concretizate la începutul studiului nostru.

Următoarea succesiune experimentală a vizat comparația GE înainte și după faza experimentală, precum și comparația repetată pentru GC prin intermediul testului pentru eșantioane perechi Wilcoxon. Așadar, pentru grupul experimental, am obținut rezultate statistice semnificative ($Z=-6,576$, $p=0,001$). Pentru variabila *metacogniție*, în etapa de retestare, mediana scorurilor (mediana = 109,0) a fost semnificativ mai mare față de etapa de testare (mediana = 95,5), sugerând o îmbunătățire considerabilă a rezultatelor legate de *capacitățile metacognitive ale studenților pedagogi*.

Mărimea efectului intervenției experimentale ne indică faptul că intervenția de formare are următoarea consecință: o *sporire evidentă a metacogniției*, un efect semnificativ de mare al intervenției experimentale ($d=0,72$), cu un nivel de încredere de 95%. Pentru grupul de control, rezultatele au rămas relativ neschimbate

($Z=0,867$, $p=0,386$). Mediana scorurilor la variabila *metacogniție* pentru grupul de control a constituit: mediana = 93,00 pentru faza test și mediana = 94,0 pentru faza retest.

Metacogniția reprezintă tocmai actul de autoobservare reflexivă a propriilor procese cognitive, a modului de construire și de utilizare a schemelor cognitive, a strategiilor de învățare și de cunoaștere, dar și a dificultăților, a carențelor cognitive, a lacunelor comise. Faptul cel mai îmbucurător obținut în eșantionul dat reprezintă formarea abilităților de monitorizare activă, de reglare și îmbinare a propriilor cunoștințe și capacități, în funcție de anumite obiective concrete, care au fost trasate în cadrul experimentului.

În concluzie: Ideea noastră centrală rezidă în necesitatea restructurării tehnologiilor didactice aplicate în procesul educațional universitar (și nu introducerea unor noi cursuri disciplinare, pentru a nu supraîncăra planurile de învățământ), care ar asigura profesionalizarea studenților-pedagogi prin stimularea metacogniției în contextul dezvoltării gândirii științifice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Ediția a IV-a. Iași: Polirom. 2006. 315 p. ISBN 973-46-0175-X
2. Joița E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iași: Polirom. 2002. 243 p. ISBN 973-681-100-X
3. Miclea M. Psihologie cognitivă. Modele teoretico-experimentale. Iași: Polirom, 1999. 344 p. ISBN 973-683-248-1
4. Neacșu I. Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme. Iași: Polirom. 2019. 192 p. ISBN 978-973-46-7849-5
5. Oprea C.-L. Strategii didactice interactive: repere teoretice și practice. București: EDP, 2008. 316 p. ISBN 9789733020905
6. Sanduleac S. Factori și condiții în dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi prin prisma eficientizării procesului educațional. În: *Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: CEP UPS I. Creangă, 2021, pp. 80-93. ISBN 978-9975-46-567-0
7. Sălăvăstru D. Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale. Iași: Polirom. 2009. 228 p. ISBN 978-973-46-15-25-4
8. Бритт А. Нейробиология роста. Как запрограммировать свой мозг на обучение новым навыком. Минск: Попурри. 2020. 336 с. ISBN 978-985-15-4699-8
9. Флеминг С. М. Метамышление. Как нейроны помогают нам понять себя. Москва: Individuum. 2023. 288 с. ISBN 978-5-6048294-1-7.